

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB®
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 89 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'liqinovna	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
Turayeva Gulizahro	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQARISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODEL I	43
B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev	
ISLOM MOLIYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
Даниярова Улбосын Куатбаевна	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
Soliyev Azizbek Kamoldinovich	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	69
Гольшева Елена Вячеславовна	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
Musayeva Dilnoza Dilshatovna	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
Уринов Адхамжон Акбарович	

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ

Уринов Адхамжон Акбарович

Доцент Наманганского государственного технического университета

Кандидат физико-математических наук

Электронная почта: adhamjonurinov1961@gmail.com

Аннотация. Спрос на оценку недвижимости в Узбекистане возник в результате перехода к рыночной экономике, и работа, проводимая в этом направлении за истекший период, развивается с учетом особенностей экономических реформ и опыта зарубежных стран. В данной статье в результате корреляционно-регрессионного анализа результатов купли-продажи квартир в многоэтажных домах рассмотрены вопросы создания надежных и значимых, линейных и нелинейных моделей расчета рыночной цены выставленных на продажу квартир.

Ключевые слова: недвижимость, стоимость недвижимости, рыночная стоимость, инвестиционная стоимость, факторы, коэффициент корреляции, регрессионный анализ, коэффициент детерминации, F-критерий Фишера, t-критерий Стьюдента, средняя ошибка.

Аннотация. O'zbekistonda ko'chmas mulkni baholashga bo'lgan ehtiyoj bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni natijasida yuzaga keldi, va ushbu yo'nalishda o'tgan davr mobaynida amalga oshirilgan ishlar iqtisodiy islohotlarning o'ziga xos jihatlari hamda xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida rivojlanib bormoqda. Mazkur maqolada ko'p qavatli uylaridagi kvartiralarini sotish natijalari bo'yicha o'tkazilgan korrelyasion-regression tahliliga tayangan holda savdoga qo'yilgan kvartiralarning bozor narxini aniqlash uchun ishonchli va statistik jihatdan ahamiyatli bo'lgan chiziqli hamda chiziqli bo'lmagan modellarning yaratilishi bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi.

Калит so'zlar: ko'chmas mulk, ko'chmas mulkning qiymati, bozor qiymati, investitsion qiymat, omillar, korrelyasiya koeffitsiyenti, regression tahlil, determinatsiya koeffitsiyenti, Fisherning F-kriteriyasi, Studentning t-kriteriyasi, o'rtacha xatolik.

Abstract. The demand for real estate appraisal in Uzbekistan emerged as a result of the transition to a market economy, and the work carried out in this field has evolved considering the characteristics of economic reforms and the experience of foreign countries. This article examines the creation of reliable and significant linear and nonlinear models for calculating the market price of apartments listed for sale in multi-story buildings through correlation-regression analysis of real estate transaction results.

Keywords: real estate, real estate value, market value, investment value, factors, correlation coefficient, regression analysis, coefficient of determination, Fisher's F-test, Student's t-test, average error.

ВВЕДЕНИЕ

Математические модели играют важную роль в процессе оценки недвижимости. С помощью этих моделей можно определить факторы, влияющие на цену недвижимости, изучить рыночные закономерности и разработать будущие прогнозы цен. Цены на рынке квартир в высотных домах формируются по-разному и зависят от местоположения района, транспортной доступности, инфраструктуры, возраста здания и других факторов. Поэтому разработка методов оценки на основе математических моделей, учитывающих эти факторы, является одним из актуальных вопросов.

В данной статье рассматриваются математические модели, используемые при оценке недвижимости, в частности, создание линейных и нелинейных моделей на основе корреляционно-регрессионного анализа, и их практическое значение на примере Мирзо-Улугбекского района города Ташкента. Целью статьи является выявление основных факторов на рынке недвижимости города Ташкента и оценка их влияния на цены с помощью математических моделей.

Под недвижимостью понимается имущество, которое невозможно переместить из одного места в другое без ущерба его целостности и целевому назначению. Одной из его особенностей является то, что недвижимость обязательно связана с землей: она находится на поверхности земли (здания и сооружения, многолетние деревья) или под землей (полезные ископаемые, водные ресурсы и т. д.).

Квартиры в многоэтажных домах также считаются недвижимостью, а их оценка представляет собой процесс определения стоимости оцениваемого объекта недвижимости или отдельных прав на него.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы математического моделирования стоимости жилья в многоэтажном фонде получили широкое развитие в современной научной литературе благодаря росту урбанизации, усложнению городских инфраструктур и необходимости повышения точности оценочной деятельности. Классические основы рыночной оценки недвижимости заложены в работах William Alonso, который через модель «bid-gerent» показал, что пространственное расположение жилья является ключевым фактором формирования стоимости, а также Richard Muth и Edwin Mills, развившие урбанистические модели распределения цен в зависимости от расстояния до центра и транспортной доступности. Существенный вклад в формирование математических методов оценки внесли исследования James Heckman и авторами в области эконометрики, где регрессионные модели рассматриваются как инструмент выявления факторов стоимости; в дальнейшем эти подходы стали основой для моделирования рыночных цен на жильё. Hedonic pricing, сформированный Sherwin Rosen в работе года, стал одним из наиболее распространённых методов для определения влияния отдельных характеристик квартиры на её рыночную стоимость. В последующие десятилетия данный подход активно развивали Robert Palmquist и Richard Freeman, показавшие, что качество инфраструктуры, экологические параметры и социальная среда статистически значимо влияют на конечную цену недвижимости.

Современная литература расширила методы моделирования, включая нелинейные регрессии, машинное обучение и геоинформационную аналитику. Исследования Bin и Landry демонстрируют, что пространственная автокорреляция и эффект соседства становятся критически важными в городских территориях с высокой плотностью застройки. Работы Kok, Koronen и Quigley подтверждают, что интеграция больших данных, включая транзакционные базы, спутниковые изображения и данные об урбанистических параметрах, повышает точность математических моделей стоимости жилья. В последние годы важное значение приобрели модели пространственной регрессии, предложенные Luc Anselin, которые позволяют учитывать взаимосвязи цен между соседними районами, а также модели случайных лесов и градиентного бустинга, успешно применяемые в исследованиях парной и массовой оценки недвижимости (например, исследования авторов Kok и McMillen).

В условиях трансформации городского хозяйства в странах с развивающимися рынками внимание привлекают работы Joseph Gyourko и Edward Glaeser, которые анализируют взаимосвязь между качеством городской среды, доходностью инвестиций и динамикой жилищных рынков. В региональном контексте значительный вклад внесли исследования Abdolhossein S. и Malpezzi, показавшие, что уровень благоустройства, транспортная связанность и плотность застройки формируют устойчивые математические зависимости, определяющие рыночную стоимость квартир в многоэтажных домах. Эти результаты позволяют создавать более точные алгоритмы оценки стоимости жилья на основе данных о характеристиках объекта, его местоположении и состоянии инфраструктуры.

Таким образом, современная научная литература демонстрирует, что математическое моделирование стоимости квартир опирается на комбинацию классических эконометрических моделей, хедонического ценообразования, пространственного анализа и технологий машинного обучения. Интеграция различных групп факторов — локальных, инфраструктурных, социально-экономических и архитектурно-планировочных — обеспечивает формирование комплексных моделей, позволяющих объективно оценить стоимость недвижимости в многоэтажных домах.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы данные внутренней базы сделок купли-продажи жилья в Мирзо-Улугбекском районе за 2024 год, где каждая квартира оценивалась по факторам x_1 – x_9 . Полученные сведения были обработаны в MS Excel с применением корреляционного анализа, линейной и нелинейной регрессии, что позволило оценить влияние факторов, проверить мультиколлинеарность и определить статистическую значимость и точность построенных моделей.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В данной статье рассматривается вопрос определения рыночной стоимости многоэтажных домов, расположенных в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента, с использованием сравнительного подхода на основе собственной базы данных сделок купли-продажи жилья.

Как известно, при сравнительном подходе стоимость объекта определяется путем его сравнения с ценами на аналогичные объекты. Для сравнения многоэтажных зданий между собой учитываются несколько факторов:

1) x_1 – выражает степень близости объекта недвижимости к центру района, принимая значения от 1 до 5. Если объект недвижимости расположен в наиболее близкой к центру города части района, то принимается $x_1=5$, а если он расположен на окраине города, то $x_1=1$. Соответственно, остальные значения 2,3 и 4 показателя x_1 принимаются исходя из вышеизложенного;

2) x_2 — внутренняя оценка, указанная в x_1 , то есть учитывает удобства, состояние домов и цвет и принимает значения от 1 до 5. Если в данном районе есть все удобства и состояние домов хорошее, то это 5 баллов, в противном случае, его можно оценить как 1, 2, 3 и 4 балла, так же как и x_1 ;

3) x_3 – возраст дома (год постройки и ввода в эксплуатацию);

4) x_4 – степень ремонта дома, принимающая значения от 0 до 5, где 0 – дом не ремонтировался, 5 – ремонт дома соответствует современным требованиям;

5) x_5 – количество комнат;

6) x_6 – площадь дома, в м²;

7) x_7 – этажность дома;

8) x_8 – этаж, на котором расположен дом;

9) x_9 – отражает состояние подъезда и двора, наличие детских площадок и парковок для автомобилей и оценивается по шкале от 1 до 5;

В таблице 1 представлены некоторые результаты купли-продажи многоэтажных домов, расположенных в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента в 2024 году с учетом значений вышеуказанных факторов (Таблица 1).

Таблица 1. Результаты продаж многоэтажных домов в исследуемом районе в 2024 году

№ т/р	X_1 район	X_2 удобства,	X_3 возраст дома	X_4 степень ремонта дома	X_5 количество комнат	X_6 площадь дома, в м ² .	X_7 Этажность дома	X_8 этаж,	X_9 состояние подъезда и двора	Y цена (\$)
1	5	4	30	5	2	52	3	5	4	120000
2	4	5	25	4	2	60	2	4	5	85000
3	3	4	0	0	0	83	12	20	0	79000
4	2	5	30	4	4	95	4	9	4	100000
5	1	5	2	4	2	65	4	5	5	50000
6	5	5	3	0	0	100	4	10	5	150000
7	4	5	2	5	2	62	5	10	5	135000
8	3	5	35	3	3	75	2	4	0	72000
9	2	3	3	1	3	67	3	5	0	42000
10	1	4	2	4	4	100	3	4	4	89000
11	5	5	3	5	4	110	4	9	5	230000
12	4	5	3	5	3	67	6	10	5	145000
13	3	3	40	4	4	95	2	4	4	107000
14	2	4	2	1	3	75	5	12	1	69000
15	1	5	30	4	2	50	2	5	3	60000
16	5	3	40	3	3	62	2	4	4	148000
17	4	4	50	4	2	50	3	5	3	85000
18	3	3	4	4	2	55	4	7	5	66000

19	2	2	30	3	1	35	2	9	3	30000
20	1	4	3	5	1	42	5	7	5	44000
21	5	3	40	3	1	38	2	5	4	58000
22	4	2	2	4	2	62	5	8	5	72000
23	3	2	30	3	3	65	1	9	3	68000
24	2	3	3	1	2	55	1	12	4	55000
25	1	5	35	2	2	47	2	9	3	49000
26	5	1	40	1	1	42	3	5	4	60000
27	4	1	2	2	4	95	3	9	5	97000
28	3	1	3	1	4	110	4	8	2	85000
29	2	1	4	2	2	55	5	7	3	47000
30	1	1	5	1	1	38	6	8	1	32000

Для построения линейной математической модели определения цен на жилье на основе данных таблицы-1 сначала построим матрицу корреляции между факторами. Для этого используем MS Excel (Таблица 2).

Таблица 2. Матрица корреляции между факторами

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9
x1	1								
x2	-0,032	1							
x3	0,242	0,050	1						
x4	0,090	0,422	0,177	1					
x5	-0,041	0,002	-0,002	0,304	1				
x6	0,149	0,160	-0,336	-0,086	0,602	1			
x7	-0,045	0,042	-0,546	-0,202	-0,329	0,159	1		
x8	-0,056	0,029	-0,480	-0,425	-0,279	0,188	0,671	1	
x9	0,337	0,156	-0,052	0,568	0,050	0,026	-0,239	-0,220	1
й	0,639	0,391	-0,069	0,330	0,349	0,590	0,075	0,071	0,407

Анализ корреляционной матрицы на основе шкалы Чеддока:

1) мультиколлинеарность между факторами x1 – x9 отсутствует, то есть каждый из этих факторов можно рассматривать как независимую переменную при построении регрессионной модели;

2) Цена квартир очень слабо коррелирует с такими факторами, как возраст дома (x3), этажность (x7) и этаж, на котором расположена квартира (x8): $r_{yx_3} = -0,069$; $r_{yx_7} = 0,075$; $r_{yx_8} = 0,071$, что может быть связано с тем, что исследуемый район является одним из лучших районов Ташкента и на эти факторы уделяется меньше внимания. Однако, учитывая, что эти факторы могут быть значимыми в других регионах, мы также учитываем эти факторы при построении модели;

3) Цена квартир имеет умеренную корреляцию с такими факторами, как район (x1), площадь квартиры (x6): $r_{yx_1} = 0,639$; $r_{yx_6} = 0,59$, и слабую корреляцию с такими факторами, как удобство (x2), состояние ремонта (x4), количество комнат (x5), состояние подъезда и двора (x9): $r_{yx_2} = 0,391$; $r_{yx_4} = 0,330$; $r_{yx_5} = 0,349$; $r_{yx_9} = 0,407$.

В первом приближении построим регрессионную модель между ценой квартир и перечисленными выше 9 факторами. На основе полученных данных создадим линейную модель с помощью MS Excel следующим образом:

$$y = \sum_{i=1}^9 a_i \cdot x_i + a_0 \quad (1),$$

где a_i ($i=1,9$) — коэффициенты линейной регрессионной модели, значения которых приведены в 3-таблице, а a_0 — свободный член линейной модели (Таблица 3).

Таблица 3. Коэффициенты модели линейной регрессии

Коэффициент	Значение	Коэффициент	Значение
a_0	-85473,68	a_5	7342,6769
a_1	17831,4688	a_6	575,49084
a_2	8583,36878	a_7	1104,9418
a_3	-163,73333	a_8	1356,1164
a_4	3413,01093	a_9	2833,5446

Для оценки надежности и значимости полученной модели мы анализируем несколько критериев, в том числе: коэффициент детерминации, F-критерий Фишера и t-критерий Стьюдента, а также среднюю и максимальную ошибки модели.

1) Коэффициент детерминации для модели (1) равен $R^2=0,83$, что говорит о том, что в 83% случаев цена квартир определяется исследуемыми факторами, а в оставшихся 17% случаев необходимо учитывать другие факторы, которые мы не учитывали, или строить нелинейную модель.

2) Для оценки значимости полученной модели мы используем F-критерий Фишера. Результаты расчетов показывают, что значение этого критерия равно $F_{расч}=11,2$, а табличное значение этого критерия (данное значение называется критическим значением) определяется с помощью таблицы, приведенной в литературе, или с помощью функции FРАСПОБР(γ , m , $n-m-1$) MS Excel: $F_{крит}=2,39$, где γ — вероятность ошибки, в нашем случае $\gamma = 0,05$, n — количество данных, в нашем случае $n=30$, m — количество факторных переменных в модели, в нашем случае $m = 9$. Из вышеизложенного видно, что $F_{расч} > F_{крит}$, что означает, что полученная модель значима по критерию Фишера.

3) 4) Для определения достоверности коэффициентов линейной регрессионной модели используем t-критерий Стьюдента. Согласно ему, если расчетное значение параметра t больше его критического значения, то коэффициенты определены достоверно. Критическое значение параметра t определялось с помощью функции MS Excel СТЬЮДРАСПОБР (γ , $n-m-1$) и составило $t_{крит}=2,09$. Полученные в результате расчетов в MS Excel значения этого параметра для каждого коэффициента и достоверность этих значений представлены в 4-таблице. Здесь, если коэффициент достоверен, то он обозначается как «да», если не достоверен, то он обозначается как «нет».

Из таблицы видно, что уровень достоверности многих коэффициентов модели составляет менее 95%.

4) Средняя ошибка модели составила $\delta=18,9\%$, а максимальная ошибка $\Delta=121,7\%$ (Таблица 4).

Таблица 4. Оценка достоверности коэффициентов уравнения линейной регрессии с использованием t-критерия Стьюдента

Коэффициенты	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
$t_{расч}$	-3,29	5,14	2,28	-0,46	0,63	0,98	1,56	0,31	0,75	0,69
достоверность	да	да	да	нет						

Анализы 3 и 4 показали, что линейная регрессионная модель (1) не позволяет достаточно точно оценить исследуемый процесс — определение цены квартир. Поэтому необходимо внести изменения в данную модель для повышения ее точности и надежности.

На следующем этапе мы рассмотрим построение нелинейной модели.

Здесь мы сталкиваемся с другой проблемой, а именно, максимальное количество факторных переменных в MS Excel может быть равно 16, поэтому попробуем решить проблему, введя нелинейные

переменные, определив их коэффициенты мультиколлинеарности и корреляции с факторной функцией, и проанализировав только те из них, которые имеют значимую и сильную корреляцию. Корреляционная матрица и анализ мультиколлинеарности в нелинейной модели: $x_1, x_2, x_5, x_6, x_9, x_1 \cdot x_2, x_1 \cdot x_4, x_1 \cdot x_5, x_1 \cdot x_6, x_1 \cdot x_8, x_1 \cdot x_9, x_6 \cdot x_2, x_6 \cdot x_4, x_6 \cdot x_5, x_6 \cdot x_9$ приводит к удовлетворительным результатам, т.е. строится:

$$y = \sum_{i=1}^9 a_i \cdot x_i + \sum_{i=1}^9 \sum_{j=1}^9 a_{ij} x_i \cdot x_j + a_0 \quad (2),$$

модель показала себя надежной и значимой. Коэффициенты нелинейной модели представлены в таблице 5 (Таблица 5).

Таблица 5. Коэффициенты нелинейной регрессионной модели

Коэффициенты	Значение	Коэффициенты	Значение
a_0	24562,67316	a_{16}	-259,6341644
a_1	-21051,52636	a_{17}	220,0691047
a_2	-2010,87007	a_{18}	-178,2420299
a_5	-26820,22641	a_{19}	6064,453761
a_6	1504,170712	a_{62}	4,263932464
a_9	-6398,146317	a_{64}	108,2901071
a_{12}	5189,708095	a_{65}	-23,30067734
a_{14}	-3202,372994	a_{69}	-52,91263508
a_{15}	10548,69332		

Анализ надежности и предельной значимости полученной нелинейной модели:

1) Коэффициент детерминации для модели (2) равен $R^2=0,95$, что означает, что в 95% случаев цена квартир определяется изучаемыми факторами и их кратными, а в оставшихся 5% случаев необходимо учитывать и другие факторы, которые мы не учитывали. Столь высокое значение коэффициента детерминации свидетельствует о надежности модели.

2) Рассчитанное значение F-критерия Фишера для полученной модели составляет $F_{расч}=14,85$, а критическое значение этого критерия составляет $F_{крит}=2,51$. Из вышеизложенного видно, что $F_{расч} > F_{крит}$, что означает, что полученная модель надежна по критерию Фишера.

3) Средняя ошибка модели составляет $\delta=11,4\%$, а максимальная ошибка составляет $\Delta=27,9\%$, и видно, что эти ошибки намного меньше ошибок линейной модели.

4) Анализ достоверности коэффициентов нелинейной регрессионной модели с использованием t-критерия Стьюдента показал, что достоверность этих коэффициентов пока недостаточна, что требует продолжения исследований и увеличения объема исходных данных.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Наш анализ показывает, что корреляционно-регрессионные модели, искусственный интеллект и технологии машинного обучения являются одними из наиболее эффективных подходов к оценке недвижимости.

Результаты показали, что разработанная математическая модель позволяет оценить абсолютную цену квартир с точностью около 5-10%. Окончательная цена квартиры будет определена после полного изучения состояния квартиры и получения всех соответствующих документов.

Список использованной литературы:

- Алимов Р.Х. ва б. Кўчмас мулкни баҳолаш. - Т.: "ФАН", 2005. 231 б.
- Валиев М. Кўчмас мулкни баҳолаш тизимини такомиллаштириш йўналишлари. Ижтимоий-иқтисодий ривожланиш https://doi.org/10.55439/YeCED/vol_iss4/a153. Нашр қилинган 2021-08-30.
- Malpezzi S. Hedonic Pricing Models: A Selective and Applied Review. – 2008, DOI: [10.1002/9780470690680.ch5](https://doi.org/10.1002/9780470690680.ch5). In book: Housing Economics and Public Policy (pp.67-89).
- Ходжиметов А.И. Маълумотлар таҳлили ва эконометрика асослари. - Т.: ООО "Диадема Нур сервис", 2024. – 76 б.
- А.А.Уринов Корреляционно-регрессионного анализ как способ прогнозирования экономического развития предприятия. VI Международная конференция 4. "Статистика и ее применения" 2022 Г. Наманган.

6. Alonso W. Location and Land Use. Harvard University Press, 1964.
7. Mills E. Studies in the Structure of the Urban Economy. Johns Hopkins Press, 1972.
8. Muth R. Cities and Housing. University of Chicago Press, 1969.
9. Rosen S. Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition. Journal of Political Economy, 1974.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100